

ALOCAÇÃO ÓTIMA DE BANCOS DE CAPACITORES EM SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO UTILIZANDO ALGORITMOS GENÉTICOS

Luciano Jorge Menezes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1170-6300

Carlos Eduardo Tavares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-9493-6648

Gabriel Silva e Santos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0004-9153-6392

Natália Cornélia Silva Campos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0009-2087-311X

Resumo - Este trabalho aborda a alocação ótima de bancos de capacitores em um sistema de distribuição de 70 barras, analisado sob regime de carga pesada, com foco na redução de perdas elétricas e da melhoria do perfil de tensão, uma vez que em sua configuração original 07 barras apresentam tensões inferiores a 0,93 p.u. Para tanto, utiliza-se Algoritmo Genético (AG) implementado em Python, integrado ao software Alternative Transients Program (ATP), para minimizar simultaneamente as perdas ativas e o número de dispositivos instalados. Os resultados demonstram que o método foi eficaz na eliminação das violações de tensão bem como na redução de 27,4% nas perdas. Além disso, mostrou-se computacionalmente eficiente para a solução de problemas de grande escala.

Palavras-Chave- Algoritmos Genéticos; Banco de Capacitores; Python, ATP.

OPTIMAL ALLOCATION OF CAPACITOR BANKS IN DISTRIBUTION SYSTEMS USING GENETIC ALGORITHMS

Abstract - This work addresses the optimal allocation of capacitor banks in a 70-bus distribution system, analyzed under heavy load conditions, with a focus on improving the voltage profile, since 7 buses present voltages below 0.93 p.u., and on reducing electrical losses. A Genetic Algorithm (GA) implemented in Python, integrated with the Alternative Transients Program (ATP), is used to simultaneously minimize active power losses and the number of installed devices. The results demonstrate the elimination of voltage violations and a 27.4% reduction in losses. In addition, the method proved to be computationally efficient for a large-scale problem.

Keywords – Genetic Algorithms; Capacitor Banks; Python; ATP.

I. INTRODUÇÃO

Considerando que este artigo está inserido no âmbito da qualidade da energia elétrica, torna-se imprescindível estabelecer de forma precisa o conceito adotado ao longo do trabalho, bem como as principais dimensões envolvidas nessa temática.

De acordo com [1], entende-se por qualidade da energia elétrica qualquer desvio nas grandezas fundamentais do sistema elétrico (tensão, corrente ou frequência) capaz de provocar falhas de operação, redução de desempenho ou mesmo a indisponibilidade de equipamentos elétricos do consumidor. Sob essa perspectiva, a qualidade da energia elétrica costuma ser desdobrada em três aspectos principais: qualidade do atendimento, qualidade do serviço e qualidade do produto.

A qualidade do atendimento está relacionada aos aspectos comerciais e ao relacionamento entre a concessionária e o consumidor, abrangendo, por exemplo, as informações prestadas, os canais de comunicação e o tratamento das demandas. A qualidade do serviço, por sua vez, diz respeito à continuidade do fornecimento de energia elétrica, sendo usualmente associada à ocorrência, duração e frequência de interrupções no suprimento. A qualidade do produto é definida pelas características da forma de onda da tensão disponibilizada ao consumidor. Quando a tensão se apresenta fora dos limites estabelecidos quanto à frequência, amplitude ou pela presença de componentes harmônicas significativas em relação à frequência fundamental, considera-se que há uma não conformidade associada à qualidade do produto [2].

No contexto das normativas brasileiras aplicáveis à qualidade da energia elétrica, destacam-se, como principais referências regulatórias, o Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e os Procedimentos de Rede, de responsabilidade do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Enquanto o PRODIST disciplina, em especial, as condições de distribuição e de atendimento aos consumidores conectados em diferentes níveis de tensão, os Procedimentos de Rede complementam esse arcabouço ao tratar dos requisitos técnicos e operativos associados à operação integrada do Sistema Interligado

Nacional, incluindo critérios de desempenho e confiabilidade da rede básica.

Especificamente, o Módulo 8 do PRODIST estabelece os limites de desempenho para a qualidade da energia elétrica em regime permanente, definindo faixas de variação admissíveis para a tensão de fornecimento em função da classe de tensão e do ponto de conexão. Esses limites constituem padrões regulatórios de observância obrigatória pelas concessionárias de distribuição, sendo objeto de monitoramento sistemático e passíveis de sanções, tais como penalidades financeiras, em caso de não conformidade [3]. Nesse contexto, as Tabelas I, II e III apresentam, em consonância com o referido módulo, os intervalos de tensão classificados como adequados, precários e críticos para pontos de conexão com tensão nominal igual ou superior a 230 kV, tensão nominal igual ou superior a 69 kV e inferior a 230 kV, e tensão nominal igual ou superior a 2,3 kV e inferior a 69 kV, respectivamente.

TABELA I. PONTOS DE CONEXÃO EM TENSÃO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 230 kV.

Tensão de atendimento	Faixa de variação da tensão de leitura (TL) em relação à tensão de referência (TR)
Adequada	$0,95TR \leq TL \leq 1,05TR$
Precária	$0,93TR \leq TL < 0,95TR$ ou $1,05TR < TL \leq 1,07TR$
Crítica	$TL < 0,93TR$ ou $TL > 1,07TR$

Fonte: [3].

TABELA II. PONTOS DE CONEXÃO EM TENSÃO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 69 kV E INFERIOR A 230 kV.

Tensão de atendimento	Faixa de variação da tensão de leitura (TL) em relação à tensão de referência (TR)
Adequada	$0,95TR \leq TL \leq 1,05TR$
Precária	$0,90TR \leq TL < 0,95TR$ ou $1,05TR < TL \leq 1,07TR$
Crítica	$TL < 0,90TR$ ou $TL > 1,07TR$

Fonte: [3].

TABELA III. PONTOS DE CONEXÃO EM TENSÃO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 2,3 kV E INFERIOR A 69 kV.

Tensão de atendimento	Faixa de variação da tensão de leitura (TL) em relação à tensão de referência (TR)
Adequada	$0,93TR \leq TL \leq 1,05TR$
Precária	$0,90TR \leq TL < 0,93TR$
Crítica	$TL < 0,90TR$ ou $TL > 1,05TR$

Fonte: [3].

Dito isso, a rede elétrica analisada neste trabalho corresponde a um sistema de distribuição de 70 barras, amplamente empregado na literatura como sistema teste de referência. Ele representa uma porção de um alimentador real da concessionária Pacific Gas and Electric Company (PG&E), operando em nível de tensão nominal de 12,66 kV [4].

Conforme será visto adiante, para o regime de carga pesada, essa rede de distribuição, simulada com o auxílio do software ATP-Draw, apresenta 07 barramentos com tensão inferior a 0,93 p.u.

Ademais, conforme será mostrado, a alocação ótima de banco de capacitores é inviável pelo método exaustivo, devido a quantidade de combinações possíveis, o que torna a aplicação do Algoritmo Genético (AG) factível.

Nesse contexto, este artigo propõe a aplicação da técnica de Algoritmos Genéticos no sistema de 70 barras citado, utilizando

o software ATP-Draw em conjunto com a linguagem de programação Python.

II. ALGORITMOS GENÉTICOS

Os algoritmos genéticos inserem-se no âmbito da Computação Evolutiva, a qual se fundamenta em princípios de adaptação, seleção e evolução observados em sistemas naturais. Nessa perspectiva, desenvolveram-se estratégias de resolução de problemas que, por meio da modelagem computacional dos sistemas sob análise em analogia a processos evolutivos, deram origem aos AGs, cuja estrutura conceitual é ilustrada na Figura 1 [5], [6], [7], [8].

Figura 1. Metáfora que relaciona processos evolutivos à resolução computacional de problemas.

Evolução	Resolução do problema
Ambiente	↔ Problema
Indivíduo	↔ Possível solução
Adaptabilidade	↔ Qualidade

Fonte: [6].

De natureza estocástica, ou seja, imbuído de certa aleatoriedade, o tipo de algoritmo em questão identifica-se, ainda, como uma técnica meta-heurística de otimização combinatória. Nessa conjuntura, os algoritmos genéticos também se destacam por basearem sua metodologia de funcionamento na teoria de evolução das espécies de Charles Darwin e em conceitos provenientes ou derivados da teoria genética do biólogo austríaco Gregor Mendell [7].

Assim, os AGs são elaborados a partir da combinação de conceitos e elementos como seleção natural cromossomos, seleção, recombinação, mutação, entre outros, os quais são aplicados de acordo com o fluxograma exibido na Figura 2.

Figura 2. Fluxograma de um algoritmo genético.

Fonte: adaptado de [8].

III. ELEMENTOS DOS ALGORITMOS GENÉTICOS

A. População

A população corresponde a um conjunto de indivíduos que representam soluções candidatas, cuja qualidade é avaliada por meio de sua aplicação ao sistema em estudo.

No caso da população inicial, os indivíduos podem ser gerados de diferentes formas, sendo a estratégia aleatória uma abordagem amplamente utilizada, por favorecer maior variedade de soluções e, conseqüentemente, ampliar o espaço de busca explorado pelo algoritmo. Essa diversidade inicial contribui para uma investigação mais abrangente do espaço de soluções.

Alternativamente, a população inicial pode ser construída a partir de estimativas, resultados prévios ou outras técnicas de inicialização. As populações subsequentes, por sua vez, são formadas a partir da aplicação dos operadores genéticos de cruzamento, mutação e elitismo [9].

B. Função objetivo

A função objetivo constitui o critério de avaliação da qualidade de cada indivíduo, isto é, mede o quão adequada é a solução candidata em análise. Com base nesse valor, determina-se a aptidão de cada indivíduo e, portanto, suas chances de sobrevivência e de seleção para o processo de recombinação.

A definição adequada dessa função é fundamental, pois estabelece quais aspectos do problema serão considerados na mensuração da qualidade da solução, e na escolha da melhor alternativa.

Em muitos casos, a função fitness é formulada de maneira equivalente à função objetivo, construída a partir das grandezas a serem minimizadas ou maximizadas no sistema. Contudo, é possível incorporar termos adicionais, como penalidades, de acordo com as particularidades do problema e do cenário de aplicação do algoritmo [8], [10].

C. Seleção

O operador de seleção é responsável pela escolha dos indivíduos que participarão dos processos de recombinação e elitismo. Para isso, utiliza-se um mecanismo probabilístico que favorece os indivíduos com melhor desempenho na avaliação da função fitness, de modo que aqueles considerados mais aptos, e que, portanto, representam soluções potencialmente superiores, apresentam maior probabilidade de serem selecionados [5], [10].

Ainda assim, indivíduos menos adaptados também podem ser escolhidos, embora com menor frequência, uma vez que não se utilizam critérios estritamente determinísticos nesta etapa [5], [11].

Essa prática permite preservar características potencialmente úteis presentes em indivíduos de menor desempenho global, mas que, combinadas a outros genes, podem contribuir para a melhoria de soluções futuras. Entre os principais métodos estocásticos de seleção destacam-se o método da roleta e o método do torneio [5].

D. Cruzamento

O cruzamento, também denominado crossover ou recombinação, é o operador genético responsável pela geração inicial dos novos indivíduos (filhos), a partir da combinação das informações contidas nos indivíduos selecionados como pais. Existem diferentes estratégias de implementação desse operador, incluindo os crossovers de um ponto, multiponto, uniforme e aritmético [5], [11].

E. Mutação

A mutação é outro operador genético fundamental e consiste na alteração de um ou mais genes de um cromossomo previamente selecionado para esse fim [12].

Esse operador é aplicado indivíduo a indivíduo e, em geral, com taxa relativamente baixa, pois a modificação de um gene implica a substituição de uma informação existente na população.

Apesar disso, sua importância é central, uma vez que a mutação introduz novos elementos no espaço de busca, evitando a convergência prematura do algoritmo e reduzindo o risco de estagnação em ótimos locais. A escolha do gene a ser mutado usualmente é feita de forma aleatória e a forma de modificação depende da codificação adotada [8], [13].

F. Elitismo

O elitismo é um mecanismo cuja finalidade é assegurar a preservação dos melhores indivíduos ao longo das gerações. Para isso, o algoritmo transfere diretamente para a próxima população as n soluções que apresentaram os maiores valores de aptidão na função objetivo, sem qualquer alteração em seus cromossomos. Dessa forma, garante-se que os indivíduos mais promissores não sejam perdidos em decorrência das operações de recombinação e mutação, contribuindo para acelerar o processo de convergência e aumentar a robustez do método na busca por soluções de melhor qualidade [8], [10], [13].

IV. ALGORITMO GENÉTICO IMPLEMENTADO EM PYTHON

O Algoritmo Genético utilizado neste trabalho foi implementado na linguagem de programação Python, em conjunto com o software ATP-DRAW

O cromossomo adotado possui 70 genes, sendo que cada gene representa diretamente uma barra do sistema, conforme a Figura 3.

Figura 3. Estrutura do cromossomo (indivíduo) para formação da população do Algoritmo Genético.

Fonte: autores.

Na Figura 3, a codificação é discreta, na qual o valor 0 indica ausência de banco de capacitores. Os valores 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem, respectivamente, às potências de 200, 400, 600, 800 e 1000 kVAr.

A partir da configuração supracitada, a população inicial é gerada de forma aleatória, respeitando os estados possíveis de cada gene. Neste estudo, foi utilizada uma população de 500 indivíduos.

Cada indivíduo representa uma configuração completa de alocação de bancos de capacitores ao longo do sistema de 70 barras.

Dito isso, a avaliação dos cromossomos é realizada a partir do cálculo das perdas elétricas e da identificação da quantidade de bancos instalados, de acordo com a Equação 1.

$$f_o = \omega_1 \left(\frac{P_{perdas}}{P_o} \right) + \omega_2 \left(\frac{N_{ativos}}{N_{barras}} \right) \quad 1$$

Em que:

P_{perdas} : perdas ativas totais da rede para o indivíduo avaliado, obtidas pela soma das perdas (RI^2) em todos os ramos e nas três fases;

P_0 : perdas ativas do sistema no caso base (sem bancos de capacitores). O valor de P_0 é igual a 761,31 kW;

N_{ativos} : número de barras nas quais foram instalados bancos de capacitores no indivíduo;

N_{barras} : número de barras da rede elétrica (70 barras);

ω_1 e ω_2 : pesos associados a cada parcela da função objetivo, responsáveis por definir a importância relativa entre a minimização das perdas e a redução do número de bancos instalados. Para este estudo, foram utilizados os pesos $\omega_1 = \omega_2 = 0,5$.

Quanto a etapa de seleção, foi adotado o método do torneio, com tamanho igual a 3. Nesse procedimento, são selecionados, aleatoriamente, 3 indivíduos. O cromossomo com o menor valor da função objetivo é escolhido. Esse procedimento é repetido novamente, gerando dois genitores (pais).

A próxima etapa consiste no cruzamento de material genético entre os genitores. Ele foi realizado utilizando a técnica de crossover uniforme, conforme ilustrado na Figura 4.

Figura 4. Técnica de crossover uniforme aplicada no Algoritmo Genético implementado em Python.

Pai 1	1	0	5	3	...	0	0	2	2
Pai 2	4	5	3	0	...	1	1	4	4
Máscara uniforme	1	1	0	1	...	1	0	0	1
Filho	4	5	5	0	...	1	0	2	4
Barras	1	2	3	4		67	68	69	70

Fonte: autores.

Após a geração do filho, a próxima etapa consiste na aplicação do operador genético de mutação. Para isso, adotou-se uma taxa de mutação igual a 0,5%. Em resumo, é sorteado um número entre 0 e 1, caso esse valor seja inferior a 0,005, realiza-se a mutação, alterando-se aleatoriamente o gene dentro dos limites definidos pelo problema (0, 1, 2, 3, 4 ou 5).

Os processos de seleção, crossover e mutação ocorrem até que uma nova população seja criada, contendo, neste caso, 500 indivíduos.

Quanto ao número de gerações, ou seja, a quantidade de iterações do AG, adotou-se que após 25 gerações consecutivas sem melhoria no valor da função objetivo, o AG encerra as simulações computacionais. Esse critério foi utilizado em função da referência [8].

Por fim, aplica-se o elitismo, que é um mecanismo cujo objetivo é garantir a permanência dos melhores cromossomos na população.

Usualmente, de acordo com [5], os dois melhores indivíduos de cada geração são preservados. Por isso, essa recomendação foi seguida na implementação do Algoritmo Genético proposto neste artigo.

V. REDE ELÉTRICA SIMULADA

A rede elétrica sob investigação neste trabalho corresponde a um sistema de distribuição de 70 barras, amplamente utilizado como sistema teste. Ele representa uma porção de um alimentador real da concessionária Pacific Gas and Electric Company (PG&E), operando em nível de tensão nominal de 12,66 kV [4].

Com o objetivo de atender aos propósitos específicos desta pesquisa, foi considerada a condição de carga pesada.

A Figura 5 mostra o diagrama unifilar da rede de 70 barras, evidenciando a topologia do sistema e a interligação entre os barramentos. Trata-se de um sistema predominantemente radial.

Figura 5. Diagrama unifilar do sistema de 70 barras implementado no software ATP-DRAW.

Fonte: [4]

Para o sistema de distribuição mostrado na Figura 5, o perfil de tensão de linha é mostrado na Figura 6.

Figura 6. Diagrama unifilar do sistema de 70 barras implementado no software ATP-DRAW.

Fonte: autores.

A partir da Figura 6, verifica-se que 07 barras apresentam tensões de linha inferiores a 0,93 p.u., sendo elas: 35, 36, 62, 63, 64, 65 e 66.

Além das informações apresentadas, destaca-se que os dados completos da rede elétrica implementada, tais como resistências, reatâncias dos ramos e cargas instaladas nas barras foram obtidos a partir da referência [4]. Adicionalmente, as cargas foram modeladas como impedância constante, conforme os dados disponíveis na mesma referência.

Com base nas simulações realizadas no software ATP-Draw, foi identificada, na barra 1 (subestação), uma potência complexa igual a $15,38 + j11,51$ MVA, resultando em aproximadamente 19,3 MVA de potência aparente.

As perdas elétricas correspondentes à configuração sem a alocação de bancos de capacitores são iguais a 761,31 kW.

Essas perdas representam 4,95% da potência ativa total do sistema, indicando o nível de eficiência energética da rede na condição analisada.

Por fim, a análise do perfil de tensão ao longo dos barramentos, obtida a partir das simulações no domínio do tempo, permite a identificação clara das regiões com operação fora dos limites adequados, servindo como base para a

aplicação do Algoritmo Genético.

VI. RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES

Este item apresenta os resultados obtidos a partir da aplicação do Algoritmo Genético para a alocação ótima de bancos de capacitores no sistema de distribuição de 70 barras.

Inicialmente, são analisados os impactos da solução proposta sobre o perfil de tensão e as perdas elétricas da rede, destacando-se a comparação entre o caso base e o cenário com compensação reativa.

Em seguida, são apresentados os resultados relacionados ao desempenho do algoritmo, incluindo sua convergência e a qualidade da solução encontrada.

Por fim, é realizada a análise do custo computacional associado ao processo de otimização.

A. Resultados da aplicação do Algoritmo Genético

A aplicação do Algoritmo Genético para a alocação ótima de bancos de capacitores foi realizada considerando a rede de distribuição de 70 barras sob condição de carga pesada.

A função objetivo adotada foi formulada na forma normalizada, sendo composta por duas parcelas principais: a minimização das perdas elétricas do sistema e a redução do número de bancos de capacitores instalados.

Inicialmente, o sistema operando sem a alocação de bancos de capacitores apresentou diversas violações de tensão, com 07 barras operando abaixo do limite mínimo de 0,93 p.u., além de perdas elétricas iguais a 761,31 kW.

Nesse contexto, a Figura 7 apresenta o comparativo do perfil de tensão do sistema com e sem a alocação de bancos de capacitores.

Figura 7. Comparativo do perfil de tensão do sistema com e sem a alocação de bancos de capacitores.

Fonte: autores.

Observa-se que a inserção dos bancos de capacitores promoveu uma melhoria significativa no perfil de tensão ao longo do sistema, elevando os níveis de tensão nas barras anteriormente críticas.

Verifica-se, ainda, que nenhuma barra passou a operar com tensão inferior a 0,93 p.u., indicando a completa eliminação das condições de subtensão previamente observadas no sistema.

No que se refere à solução ótima obtida, o AG indicou a instalação de bancos de capacitores nas seguintes barras, com suas respectivas potências:

- Barra 22 – 600 kVAr;

- Barra 35 – 1000 kVAr;
- Barra 36 – 1000 kVAr;
- Barra 45 – 1000 kVAr;
- Barra 47 – 1000 kVAr;
- Barra 61 – 800 kVAr.

Destaca-se que a solução encontrada apresenta 06 bancos capacitivos, atendendo ao compromisso estabelecido pela função objetivo que é a menor quantidade possível de bancos, o que impacta diretamente na redução de custos envolvidos.

Para a melhor solução obtida, as perdas elétricas foram reduzidas para 552,86 kW, representando uma redução de 27,4% em relação ao caso base (761,31 kW).

Essa redução está diretamente associada à diminuição das correntes circulantes na rede, proporcionada pela compensação reativa, resultando na redução das perdas ôhmicas ao longo do sistema.

Dito isso, a Figura 8 apresenta a evolução da fitness do melhor indivíduo ao longo das gerações do Algoritmo Genético, considerando a função objetivo adotada neste trabalho.

Figura 8. Evolução da fitness do melhor indivíduo ao longo das gerações do Algoritmo Genético.

Fonte: autores.

Na Figura 8, observa-se que a fitness (resultado da função objetivo) para o melhor indivíduo de cada geração apresenta uma redução acentuada nas gerações iniciais, seguida de estabilização progressiva, caracterizando a convergência do processo evolutivo.

Esse comportamento indica que o algoritmo foi capaz de encontrar soluções progressivamente mais eficientes, equilibrando de forma adequada a redução das perdas elétricas e a minimização do número de bancos de capacitores instalados.

Por fim, de forma geral, os resultados obtidos demonstraram que a metodologia proposta é eficaz na determinação da alocação ótima de bancos de capacitores em sistemas de distribuição, proporcionando melhorias simultâneas nos níveis de tensão e na eficiência energética, ao mesmo tempo em que mantém reduzido o número de dispositivos instalados, contribuindo para a viabilidade prática da solução.

B. Custo computacional

O custo computacional do problema de alocação ótima de bancos de capacitores foi avaliado considerando o sistema de 70 barras.

Sabe-se que cada barra pode assumir seis estados possíveis:

ausência de banco ou instalação de bancos de 200, 400, 600, 800 e 1000 kVAr. Dessa forma, o espaço de busca do problema é igual a 6^{70} , o que corresponde a aproximadamente $2,95 \times 10^{54}$ combinações possíveis.

Para a solução do problema, foi utilizado um Algoritmo Genético com população de 500 indivíduos, adotando como critério de parada a estagnação da melhor solução por 25 gerações consecutivas. A convergência ocorreu na geração 65, resultando na avaliação de 32.500 indivíduos.

O tempo médio de execução por geração foi de 366,60 s. Desse total, o tempo médio de execução do ATP foi de 366,52 s, enquanto o tempo médio do algoritmo, foi de 0,073 s por geração. Como resultado, o tempo total de execução das 65 gerações foi de aproximadamente 6,62 horas.

A partir desses dados, o tempo necessário para uma busca exaustiva pode ser estimado em $6,73 \times 10^{46}$ anos.

Dessa forma, o Algoritmo Genético reduz o esforço computacional de forma significativa, permitindo a obtenção de soluções em aproximadamente 6,5 horas, frente aos $6,73 \times 10^{46}$ anos estimados para a busca exaustiva.

VII. CONCLUSÕES

Este artigo apresentou a aplicação de um Algoritmo Genético para a alocação ótima de bancos de capacitores em um sistema de distribuição de 70 barras sob regime de carga pesada.

A metodologia proposta foi capaz de eliminar as violações de tensão e reduzir as perdas elétricas, com diminuição de 27,4% em relação ao caso base.

A solução obtida também manteve um número reduzido de dispositivos instalados, atendendo ao compromisso estabelecido na função objetivo.

Além disso, o método demonstrou elevada eficiência computacional frente à inviabilidade da busca exaustiva.

Dessa forma, conclui-se que a abordagem é adequada e eficaz para problemas de otimização em sistemas de distribuição de energia elétrica.

AGRADECIMENTOS (OPCIONAL)

Os autores agradecem à FAPEMIG e à CAPES pelo financiamento.

REFERÊNCIAS

- [1] R. C. Dugan, M. F. McGranaghan, S. Santoso, and H. W. Beaty, *Electrical Power Systems Quality, Second Edition*. New York: Mc. Graw-Hill, 2003.
- [2] N. Kagan, E. J. Robba, and H. P. Schmidt, *Estimação de indicadores de qualidade da energia elétrica*, 1ª edição. Blucher, 2009.
- [3] Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), “Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico nacional (PRODIST): Módulo 8 - Qualidade da energia elétrica. Brasil,” 2021. [Online]. Available: https://www2.aneel.gov.br/cedoc/aren2021956_2_7.pdf.
- [4] C. A. N. Pereira, “Alocação ótima de reguladores de tensão em redes de distribuição de energia elétrica,” Dissertação de Mestrado, 2009.
- [5] R. Linden, *Algoritmos genéticos*, 3ª Edição. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2012.
- [6] L. de Castro and F. J. Von Zuben, *Introdução à computação evolutiva*. Campinas: Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, 2002.
- [7] J. O. Rezende, “Otimização de Potência Reativa em Sistemas Elétricos com Energia Solar Fotovoltaica Utilizando Algoritmo Genético,” Tese, Universidade Federal de Uberlândia, 2021.
- [8] A. E. Eiben and J. E. Smith, *Introduction to Evolutionary Computing*, Second. Springer, 2015. doi: 10.1007/978-3-662-44874-8.
- [9] B. V. de A. Correia, “Heurísticas e meta-heurística para eficiente alocação e uso de unidades de desfragmentação espectral em redes ópticas elásticas,” Dissertação, Universidade Federal de Pernambuco, 2018.
- [10] X.-S. S. Yang and M. Karamanoglu, *Nature-Inspired Metaheuristic Algorithms Second Edition*, Second., vol. 4, no. C. United Kingdom: Luniver Press, 2013. [Online]. Available: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124051638000016><http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B978012405163800020X>
- [11] D. E. Goldberg, *Genetic algorithms in search, optimization, and machine learning*. California: Addison-Wesley, 1989.
- [12] Elizabeth Goldberg, *Otimização Combinatória e Meta-heurísticas - Algoritmos e Aplicações*. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2015.
- [13] M. H. K. Roni, M. S. Rana, H. R. Pota, M. M. Hasan, and M. S. Hussain, “Recent trends in bio-inspired meta-heuristic optimization techniques in control applications for electrical systems: a review,” *Int. J. Dyn. Control*, vol. 10, no. 3, pp. 999–1011, 2022, doi: 10.1007/s40435-021-00892-3.